

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mirzayena Gulchexra Abdunosirovna

Ucko'prik tuman 36-DMTTdirektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294471>

Anotatsiya. Ushbu maqolada tug'ilganidan 6 oylikkacha bo'lgan bolalarning rivojlanishi, 6 – 12 oygacha bo'lgan bolalarning rivojlanishi, ilk yoshli bolalar ta'lim-tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Bolalik, yosh davr, tarbiya, go'daklik davri. Jismoniy rivojlanish, jismoniy xususiyatlar, asosiy harakatlarga doir mashqlar, chiniqtirish va sog'lomlashtirish ishlari.

Аннотация. В статье представлена информация о развитии детей от рождения до 6 месяцев, развитии детей от 6 до 12 месяцев, особенностях дошкольного образования.

Ключевые слова: Детство, отрочество, воспитание, младенчество. Физическое развитие, физические характеристики, упражнения на развитие основных движений, общеукрепляющая и оздоровительная работа.

Annotation. This article provides information on the development of children from birth to 6 months, the development of children from 6 to 12 months, and the specific features of early childhood education.

Keywords: Childhood, youth, upbringing, infancy. Physical development, physical characteristics, exercises for basic movements, strengthening and health work.

Insonning rivojlanish davri ona qornidan boshlanadi. Bola ona qornida to'qqiz oy mobaynida juda tez rivojlanish jarayonini va murakkab taraqqiyot davrini o'taydi. Bu davrda ham bola ma'lumdarajada tashqi muhit ta'sirida bo'ladi. SHuning uchun ham bu ta'sirning ijobiy bo'lishini ta'minlash lozim.

Go'dakning vazni tug'ilgan paytda 3,5 kg, bo'yi 50 sm bo'lgan bo'lsa, uch oylik davrida uning vazni taxminan 5 kg, bo'yi 60 sm, 6 oylik bo'lganda esa taxminan 7 kg, bo'yi 64 sm bo'ladi.

Farzand ila olam munavvar. Zero, u naslimiz davomchisidir. Ko'zimizning oqu qarosi bo'lgan dilbandlarimiz har doim ardog'imizda ekan, biz olamga ular nigohi bilan qarashga intilamiz. Har bir harakati va imo-ishoralari orqali ularni anglashga urinamiz. Bolalar bilan muloqot paytidagina bu olam mo'jizalaridan bahramand bo'lish mumkin.

Bunda ota-onalar, oiladagi kattalar bolalarning sensor harakatlarini taraqqiy ettirish, ko'rish, eshitish va sezish organlarining faoliyatini rivojlantirish, chaqaloq bilan muloqot qilayotgan kishilar chehrasiga diqqat bilan qarashga, harakatlanayotgan buyumlarni ko'z bilan kuzatishga odatlantirish, qulog'iga chalingan tovushlarga, atrofdagi kishilar nutqi, qo'shig'i, shaqildoqlarning ovozigacha quloq solishga o'rgatish, chaqaloqning boshini ko'tara olish va ma'lum muddat shu holda tutib turish ko'nikmasini shakllantirish, uning qorni bilan yotib talpinish faoliyatini shakllantirishga yordam berish, barmog'ini so'rishga yo'l qo'ymaslik, bolani parvarishlashni to'g'ri tashkil etish, bolaning uxlash muddatini aniq belgilab qo'yish kabi talablarga rioya etishlari lozim.

Bir yoshgacha bo'lgan davrda bolaning rivojlanishi asosan oila muhiti ta'sirida bo'lib, u ona suti bilan oziqlanishi lozim. Bola bu davrda nutqqa ega bo'lmasa ham nutqni tushunish, anglash, harakatlarni idrok etish, oila a'zolarini tanish qobiliyatiga ega bo'ladi. SHuning uchun ham go'daklik davridan boshlab uch yoshgacha bo'lgan davrda bolaning nutqi va tafakkuri jadal rivojlanadi. Bola bir yoshgacha bo'lgan davrda dastlabki so'zlarni ayta boshlaydi. Bu davrda kattalar, asosan, oila a'zolari go'dakni to'g'ri parvarish qilishni yo'lga qo'yishlari lozim. "Bola tushunmas ekan" deb, unga befarq bo'lmasliklari, atrof-muhitdagi buyumlarning nomini to'g'ri talaffuz qilib, ularning nutqini to'g'ri rivojlantirish uchun keng o'l ochishlari kerak.

Oilada bolani tarbiyalashda ota-ona bilan bola o'rtasida qalban yaqinlikka erishish lozim. Ota-onalar hech qachon tarbiyani o'z holiga tashlab qo'ymasligi, ya'ni bolaning ilk yoshligidan bu jarayonga kirishish talab etiladi. chunki, bola oilada birinchi hayotiy tajribani o'rganadi, kuzatadi va o'zini turli xil vaziyatlarda qanday tutish kerakligini o'rganadi. Biz bolani nimaga o'rgatsak uni aniq, hayotiy misollar bilan mustahkamlashimiz zarur, ya'ni bola kattalar aytgan gaplariga amal qilishlari, shaxsan tarbiyaning samaradorligini ta'minlaydi.

Tug'ilganidan 6 oylikkacha bo'lgan bolalarning rivojlanishi: bolaning yirik motorikasi rivojlangan bo'lishi, bola o'z tanasini boshqara olishi, tepasiga osilgan o'yinchoqlarni tomosha qilishi, unga qo'li bilan talpinishi, o'z kaftlarini ocha olishi, qo'lida o'yinchoqlarni ushlay bilishi, o'yinchoqni kattalarning qo'lidan olishi, o'yinchoq bilan faol o'ynashi (siltaydi, shiqillatadi, og'ziga olib boradi, o'yinchoqni tashlaydi, o'z qo'llarini ushlab ko'radi.) kerak. Bola kattalarga nisbatan tashabbus ko'rsatishi va ularni his etishi, kattalar bilan muloqotga kulgu bilan javob berishi, yaqinlari bilan aloqada bo'lganida jonlanishi lozim. Bola eshitgan va ko'rganlariga munosabat bildira olishi, turli xil imo-ishoralarga hissiy javob qaytarishi (kulishi, gugulashi), tovushga, ashulaga, atrofda mavjud tovushlarga quloq solishi, tanish bo'lgan kattalarning nutqiga hissiy javob berishi, raqs ohangi taralganida xursand bo'lib jonlanishi, onasini ko'rganda, uning tovushini eshitganida suyunib ketishi, alohida tovushlarni talaffuz qila olishi (ba, pa, ma, ga) lozim.

Bola onasining muloyim munosabatiga quloq solishi, ilk tovushlarni chiqara olishi, tovush chiqayotgan tomonga qarashi, unga egilib gapirayotgan kattalarga nigohini qaratishi, ovoz orqali munosabat bildirishi, (gugullashi), musiqa tovushlariga qiziqishi lozim.

Bola harakatdagi buyumlarni kuzatishi va nigohlarini harakatlanayotgan buyumlarga qaratishi, o'zini o'rab turgan atrofida mavjud buyumlarni tomosha qila olishi kerak

6 – 12 oygacha bo'lgan bolalarning rivojlanishi: bu yoshdagi bolalarda asosiy harakatlar shakllangan bo'ladi. Bola tizza va kaftlarini erga tirab tura olishi, yotgan holatdan tura olishi, o'tirgan joyida yota olishi, ko'maksiz o'tira olishi, tayangan holda buyumlardan hatlab o'tishi, mustaqil birinchi qadamini bosishi lozim.

Bola ikki qo'li bilan buyumlarni harakatlantira oladi, qutichani ochib buyumni oladi, shiqildoqni shaqillatadi, ko'ptokni yumalatadi, bitta buyum bilan turlicha harakat qiladi: bosadi, irg'itadi, dumalatadi, bir-birining ichiga soladi, o'yinchoqni tomosha qiladi, u qo'lidan bu qo'lga o'tkazadi, tovush chiqaradigan rezina o'yinchoqlarni ezg'ilyadi.

Bolalar kattalar bilan muloqotga kirishadi, o'ziga yaqin kishilar bilan muloqotga kirishishda tashabbus ko'rsatadi (kattalarning ko'ziga qaraydi, yopishadi, qo'llariga olishlarini hohlaydi, qiyqiradi, qo'lidan tortadi, erkalanadi), tengdoshlari bilan muloqot qilishga intiladi. Ko'zgudagi o'z aksini ko'rib, tabassum qiladi va o'z aksi bo'yicha barmoqlarini yurgizadi. Kattalarga tana a'zolarini (boshi, qo'li, oyog'i, burni) ko'rsatadi. Buyumlar qaerda joylashganini ayta oladi.

Turli ohangdagi musiqani (sho‘x, tez, sekin) his qiladi. Bola kuladi, chapak chaladi, raqsga tushadi, kattalarning imo-ishorasiga taqlid qiladi, o‘zi hohlagan buyumni olganda lazzatlanadi, yoqtirgan buyumini tortib olinganida norozilik bildiradi.

Bola yaqin atrofdagi kishilarning so‘zlarini tushunadi, o‘z ismini eshitganida unga javob beradi. Buyumlarni ko‘rsatadi. Xalq ijodiyotini tinglaydi (ovutmachoch, erkalama) va unga hissiy javob beradi, rangli kitoblarni tomosha qiladi.

Buyumlar bilan tadqiqot eta boshlaydi, irg‘itadi, uzib olishga intiladi, uni taqillatadi, buyumlar, harakatlar, tanish insonlarning nomlaridan taniydi (ota-ona va boshqalar).

Ilk Yoshdagi bolalarning rivojlanishi: bolaning sog‘lig‘ini mustahkamlash, ularning tana a‘zolarini chiniqtirish, asosiy harakat turlarini rivojlantirish, bolalarni tetik tutuvchi, toliqishlarining oldini oluvchi harakatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish. Barmoqlarining mayda muskullarini rivojlantirish, yurish va harakat qilishning ayrim ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Emaklash. Kerakli masofaga, o‘rindiq va halqaning tagiga emaklash, 1m. uzunlikdagi zinaga kattalarning yordamida chiqish va undan tushish.

Yurish. Tayanchsiz to‘g‘ri yo‘nalishda erda yotgan taxtacha ustidan, yo‘lkachadan, qiya (10-15 sm yuqoriga ko‘tarilgan) taxtachadan yurish, 10sm balandlikdagi sath ustiga chiqish va undan tushish. Pol, erdagi Yoki 5-10sm balandlikda joylashgan arqon, xoda yoki taxtacha ustidan o‘ta olish.

Yugurish. To‘g‘ri yo‘nalishda yugurish.

Sensomotorikaning rivojlanishi. Uncha katta bo‘lmagan tepalikdan koptokni dumalatish, uni oldinga, yuqoriga irg‘itish. Qalamni yoki mo‘y qalamni ushlab turish, ular bilan (aji-buji) chiziqlar chizish.

Mayda motorika. 3 va undan ortiq qismlardan iborat minoralar qurish, qopcha va qutichaga mayda buyum va o‘yinchoqlarni solish va ularning ichidan olish.

Madaniy-gigienik malakalar. O‘z-o‘ziga xizmat qilish, qo‘llarini yuvish, cho‘milishga ijobiy munosabatda bo‘lish, piyoladan choy ichish, mustaqil yuz-qo‘llarini yuvish va artish

Yil oxirida bolaemaklaydi, yuradi, muvozanat saqlaydi, yuguradi, bolada yirik, sensomotorika va mayda motorika, o‘z- o‘ziga xizmat qilish malakasi shakllanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-sonli “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. NG Malikovna, A Irodaxon, A Muqaddamxon [MTTDA MA'NAVYIY-MA'RIFIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH](#) Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
4. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina [MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA QO'RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH](#) Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
5. Г Назирова, И Саминова [МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#) Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186

6. Г Назирова, Н Хакимова [ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#) Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
7. NG Malikovna, V Gulshoda [JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR](#) Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
8. NG Malikovna, S Zilolaxon [MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI](#) Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
9. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
10. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20офактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society
11. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
12. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
13. AZ Bahodirovna International trends in the development og the preschool education sistem Open Access Repository 9, 236-240 2022
14. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 [PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS.](#) 2022
15. SX Achilova [MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI](#) ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO‘LLANILISHI 3 (7), 22-25
16. KM Nodirovna [PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN](#) ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
17. Azizova Ziroat “The content of children's preparation for school in preschool educational organizations”. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) 78-80 b 2024
18. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
19. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
20. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
21. A.Z.Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y

22. A.Z. Vaxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193
23. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023